

Com quantas cavacas se faz uma canastra? A arte da cestaria de madeira rachada

Isabel Alexandra Lopes¹

Resumo: No presente artigo, apresenta-se o registo do saber-fazer tradicional inerente à produção de canastras, com a técnica da madeira rachada, de castanho. O registo está centrado nas aldeias de Vilarinho da Castanheira e Lousa, concelhos de Carrazeda de Ansiães e Torre de Moncorvo respetivamente, e acompanha todas as fases de produção desde o corte da madeira até ao acabamento da peça.

1. Identificação do objeto de estudo

Longe de se pretender realizar um estudo exaustivo sobre a arte da cestaria tradicional, o artigo que se apresenta ao quinto volume da *Revista Memória Rural* tem como simples objetivo identificar, preservar e divulgar o saber-fazer tradicional relacionado com a produção de canastras de castanho.

Num espaço geográfico localizado no extremo sul do distrito de Bragança, limitado a oeste pelo rio Tua e a sul pelo rio Douro, com uma extensa margem que faz parte integrante do Alto Douro Vinhateiro, classificado pela UNESCO como *Paisagem Cultural, Evolutiva e Viva*, no concelho de Carrazeda de Ansiães, a arte da cestaria tradicional está significativamente relacionada com a produção de *canastras* de madeira rachada.

Ainda que do imaginário do Alto Douro Vinhateiro façam parte os tradicionais cestos vindimeiros², utilizados para o transporte de uvas nas quintas produtoras de vinho do Porto, em Carrazeda de Ansiães, os artesãos que se dedicavam ao fabrico de cestaria de madeira rachada não produziam esses artefactos. A cestaria tradicional está sobretudo associada à produção das canastras utilizadas para armazenamento das provisões e para o transporte de produtos agrícolas em suporte animal³. Durante este trabalho foram também registados outro tipo de artefactos produzidos em madeira de castanho como as cestas utilizadas nos mais diversos trabalhos agrícolas como a vindima e a apanha da azeitona, a cesta do enxertador, a cesta de vergame, a cesta da meia e o açafate⁴.

A técnica tradicional da execução de canastras está presente em muitas das aldeias localizadas no planalto de Ansiães, espaços onde existe um acesso facilitado à matéria-prima constituinte destes artefactos, a madeira de castanheiro bravo, identificada como o *castanho*.

1. Arqueóloga do Município de Carrazeda de Ansiães. Responsável técnica pela montagem e gestão do Museu da Memória Rural.

2. Oliveira, Ernesto Veiga de; Galhano, Fernando; Pereira, Benjamim (1983) *A Alfaia Agrícola Portuguesa*. Lisboa: p 338, desenho 249 a).

3. As *canastras* eram muito utilizadas para a vindima, carregavam-se os animais com duas, uma de cada lado, cheias de uvas chegavam a pesar cerca de 120 quilos cada uma..

4. Este tipo de objetos serão alvo de um estudo específico no âmbito das recolhas do Museu da Memória Rural.

Fig. 1 Canastra da Lousa

Fig. 2 Canastra de Marzagão

Fig. 3 Canastras e Cestas de Vergame. Pinhal do Douro

Fig. 4 Sr. Ismael Boavida, canasteiro Vilarinho da Castanheira (Foto Leonel de Castro)

Antes de mais, há que identificar o artefacto objeto de estudo. Nesta matéria foi consultada a bibliografia de referência para este tema da qual se destacam os trabalhos realizados por Ernesto Veiga de Oliveira, Fernando Galhano e Benjamim Pereira, *A Alfaia Agrícola Portuguesa*⁵, assim como a obra *Cestaria de Entre Douro e Minho* de Fernando Galhano⁶.

Nestas obras, as referências a este tipo de objeto diferem um pouco do observado atualmente em Carrazeda de Ansiães. Percorrendo as páginas da *Alfaia Agrícola Portuguesa*, o artefacto mais semelhante ao aqui registado é o identificado na página 338, com o n.º de desenho 250 c), este está descrito como *canastra* e é proveniente da localidade Mirandela. Analisando morfológicamente este objeto, o da figura apresenta um bordo mais largo do que o que é originário de Carrazeda de Ansiães. Ao longo deste estudo todas as canastras observadas que foram produzidas por artesãos locais apresentavam um bordo mais estreito e apertado, o que confere às nossas canastras um aspeto mais robusto e estruturado, colocando grande parte dessa estruturação

no bordo, que se distingue por ser duplo e pelo seu remate ser também duplo e entrecruzado (Fig. 1, 2).

Também a urdidura da canastra de Mirandela difere da originária de Carrazeda. A canastra de Carrazeda apresenta tanto no fundo como nas paredes uma urdidura executada com recurso a *cavacas*, tiras de madeira, robustas e largas ao contrário da registada na Alfaia Portuguesa que é bastante mais estreita.

Na obra de Fernando Galhano *Cestaria de Entre Douro e Minho* a palavra *canastra* surge associada a um objeto que em tudo difere do nosso, tanto ao nível formal, como de técnica construtiva. O autor identifica as canastras do Entre Douro e Minho com a técnica de construção do segundo grupo⁷, objetos construídos partindo de uma peça inicial, o bordo, em forma arco alongado sobre o qual é executado o esqueleto da peça e ao qual é presa a urdidura das paredes e fundo.

Já as nossas canastras são construídas com recurso à técnica identificada como do primeiro grupo em que a construção do fundo é a primeira tarefa a ser realizada, sendo este posteriormente dobrado de forma a ser tecido, formando as paredes da canastra.

Também no concelho de Penafiel, no trabalho realizado por Teresa Soeiro sobre cestaria tradicional, não foi registado nenhum exemplar de canastra semelhante ao objeto do presente estudo. As canastras de Penafiel são semelhantes às do Entre Douro e Minho tanto a nível construtivo como formal⁸.

2. Considerações iniciais, o processo de recolha e registo das entrevistas que serviram de base para este artigo

O presente artigo foi redigido tendo por base o registo de campo realizado em 2013, aquando recolha e elaboração de conteúdos que serviram de suporte à construção do guião museológico do Museu da Memória Rural, de Vilarinho da Castanheira.

Este trabalho permitiu constituir um acervo digital de imagens, som e vídeo que foi tratado e condensado em painéis explicativos, pequenos vídeos e registos áudio e que atualmente estão patentes na sala dos ofícios tradicionais do Museu da Memória Rural, assim como na página oficial do museu em www.museudamemoriarural.pt

Além dos filmes disponibilizados *on-line*, o Museu da Memória Rural conta ainda com um completo

registo vídeo da construção de uma canastra pelo Sr. José Alberto Pulgas, à data residente na freguesia da Lousa, concelho de Torre de Moncorvo, assim como uma extensa entrevista áudio. Como suporte para este trabalho, contamos ainda com o registo fotográfico do processo de construção de uma cesta em madeira rachada realizado pelo fotógrafo Leonel de Castro⁹.

Em 2022, entrevistamos ainda os antigos cesteiros o Sr. António Madureira e o Sr. António Luis e a esposa, residentes nas freguesias do Amedo e de Marzagão, respetivamente.

Contamos ainda com a preciosa colaboração das famílias dos antigos canasteiros que contribuíram com a identificação dos familiares e que nos permitiu registar as relações familiares e a transmissão do saber inerente à construção da cestaria em madeira rachada (Fig. 3).

3. Contexto da transmissão do saber-fazer tradicional, a arte da cestaria de madeira rachada

A arte relacionada com a tecnologia tradicional da construção de objetos utilitários de madeira rachada

5. Oliveira, Ernesto Veiga de; Galhano, Fernando; Pereira, Benjamim (1983) *A Alfaia Agrícola Portuguesa*. Lisboa: p 338.

6. GALHANO, Fernando (1961-1962) "Cestaria de Entre Douro e Minho. Contribuição para o estudo da cestaria portuguesa. in *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: 18.

7. Galhano, Fernando (1961-1962) "Cestaria de Entre Douro e Minho. Contribuição para o estudo da cestaria portuguesa. in *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: 18, p 259.

8. Soeiro, Teresa (2008-2009) *A Cestaria Tradicional em Penafiel, in Portugalia*, Porto: Nova Série, Vol. XXIX-XXX, p. 282

9. A construção da cesta foi efetuada pelo Sr. Ismael Boavida, antigo canasteiro, residente em Vilarinho da Castanheira com o auxílio do Sr. Luis Monteiro, filho do Sr. Sebastião Monteiro.

Fig. 5 Aquecer a madeira de castanho

Fig. 6 Abrir a madeira

Fig. 7 Cavacas de castanho

Fig. 8 Sr. Alberto Pulgas a lavar a madeira no cavalete
(Foto Leonel de Castro)

trabalhada em entrelaçado cruzado, em meados do século XX, estava presente em várias freguesias do concelho de Carrazeda de Ansiães existindo ainda numerosos artesãos que executavam de forma exímia estes artefactos de uso quotidiano.

O levantamento realizado para este artigo permitiu identificar artesãos que se dedicavam ao trabalho de cestaria, nas localidades de Vilarinho da Castanheira, Pereiros, Marzagão, Amedo e Mogo de Malta.

Trabalho duro e especializado era sobretudo realizado por homens que aprendiam o ofício no seio familiar e que o transmitiam aos seus descendentes do sexo masculino. Além da transmissão do saber através da passagem de conhecimentos pela via masculina, durante a realização deste trabalho identificamos ainda a transmissão dos conhecimentos pela via do casamento. A transmissão era efetuada no seio familiar, sendo o conhecimento transmitido por familiares da mulher ao marido após o casamento.

Em Vilarinho da Castanheira, terra de canasteiros, o trabalho de execução deste tipo de artefactos era realizado essencialmente por duas famílias: a família Santos/Boavida e a família Monteiro (Fig. 4).

Tanto quanto conseguimos recuar, através da memória dos presentes, sabe-se que o conhecimento relacionado com o saber-fazer da arte da cestaria em madeira rachada foi transmitido pelos avós dos últimos conhecedores deste ofício.

O nosso entrevistado, o Sr. Alberto Pulgas também aprendeu a arte de canasteiro com o pai, que por sua vez herdou do seu pai o ofício, tendo trabalhado com este no início da sua vida profissional. Além do trabalho que efetuavam durante o ano na sua oficina de canasteiros onde produziam canastras para vender nas mais variadas feiras e mercados, também trabalhavam em itinerância nas quintas onde efetuavam a reparação de cestos vindimos ou *cabanos* como o próprio os denominava. “*Eu cheguei a ir com o meu pai para Freixiel, Vilas Boas, Mós do Douro, por aí fora, levávamos novo e consertávamos velho, o que havia por lá, trabalhamos muito tempo nisso. Chegamos a ir para as quintas, para a Quinta do Vale Meão, compor aqueles cestos cabanos, sabe? Naquela altura, em 4 dias, ganhei lá 2 contos. Era dinheiro. Era bem pago, mas já levava a obra, a madeira composta de casa, a madeirinha direita e tinha estado em casa uma semana toda de roda dela. Quando chegava lá [às quintas] era só justar, compor e pronto estava feito*”.

4. Da madeira ao produto, as diferentes fases de construção de uma canastra

4.1. Escolha da madeira

Tudo começa com o som do serrote a cortar a madeira.

“*A madeira de agora não é tão boa*”, esta é a primeira observação registada no trabalho de recolha desenvolvido no verão de 2013.

O nosso entrevistado, o Sr. Alberto Pulgas, residente na freguesia da Lousa e orgulhoso detentor do conhecimento sobre a técnica tradicional de produção de canastras e cestos de madeira rachada observava desta forma os paus de castanho que acabara de cortar do souto localizado à saída da aldeia de Vilarinho da Castanheira.

Depressa concluiu, “*quando a madeira é boa chegam dois paus*”, mas tudo depende muito da qualidade, refere ainda que “*eu ao cortar a madeira com o machado vejo logo se o pau é bom ou ruim. Vejo porque a machada canta mais se for ruim, enquanto que se a madeira for mais macia agarra-se mais*”. “*Se madeira é ruim, isto é, áspera os paus escacham logo imediatamente e não se consegue fazer nada dela*”.

A escolha da madeira é essencial para a execução de uma boa canastra, para o *fundo* há que cortar dois paus de castanho largos e fortes com cerca de 5 palmos de comprimento, para tecer as laterais temos de ter outros dois mais estreitos e maleáveis, enquanto os que são escolhidos para o bordo têm de ser bastante macios para poder ser moldados num ovalado.

Há ainda a madeira utilizada para fazer os *cre-sunhos*, remate que prende o bordo às paredes da canastra, esta tem de ser delgada e bastante flexível.

4.2. Preparação da madeira

É na preparação da madeira que está toda a arte, esta tarefa é essencial para a boa execução da peça.

A primeira operação a realizar é a de *abrir a madeira*, para isso esta tem de ser aquecida. Os canasteiros não preparavam a madeira para mais de duas canastras, aquilo que geralmente conseguiam fazer num dia. A madeira seca muito rapidamente, especialmente no verão, e depois é mais difícil de trabalhar.

Para que a madeira possa ser aberta, o canasteiro faz uma fogueira (Fig. 5), geralmente próximo do local onde tem a sua oficina. Os paus de castanho são colocados diretamente sobre as chamas sendo frequentemente voltados para que sejam aquecidos, sem queimar. A madeira mais grossa, que é destinada à construção do fundo da canastra, é previamente aberta em duas metades e colocada a aquecer, uma vez que tem de ficar bem quente senão, não abre da forma correta, isto é, não abre uniformemente.

Depois dos paus estarem quentes, o canasteiro inicia o processo de abrir a madeira, para esse efeito, marca a extremidade do pau com vários golpes

Fig. 9 Urdir o fundo da canastra

Fig. 10 Erguer a canastra

Fig. 11 Tecer a canastra

Fig. 12 Colocar o bordo

certeiros e paralelos efetuados com o auxílio de um *podão* (Fig. 6). O primeiro movimento é sempre efetuado com o auxílio do *podão* que ajuda as mãos no processo de conduzir à abertura uniforme da madeira. Depois, vira o toro de madeira ao contrário e prende um dos lados com o pé, enquanto com as duas mãos vai abrindo a madeira e soltando a *cavaca*. Este processo é repetido quantas vezes for necessário até que no solo (Fig. 7) esteja um conjunto de finas tiras de madeira que vai ser utilizado para a execução do *fundo* da canastra.

O processo de execução das tiras que vão constituir a canastra é sempre o mesmo, só mudam a sua largura e espessura: as *cavacas* utilizadas para a execução do fundo da canastra têm de ser mais largas e espessas, enquanto o *teçume* que irá servir para tecer os laterais terá de ser bastante mais estreito e fino, já o *cresunho* utilizado para coser o bordo ao corpo da canastra é estreito e bastante maleável.

4.3. Construção da canastra

Tudo tem a sua técnica e conhecimento e existem várias formas de trabalhar, assim o diz o Sr. Alberto Pulgas, “*eu trabalhava mais para o forte, assim as canastras duravam mais. Se as canastras fossem muito afinadas, ficavam mais fracas e depois não valiam nada*”.

Esta era o modo de trabalhar do nosso entrevistado. Referindo-se à fase seguinte do trabalho da madeira, é realizado no banco do canasteiro, o *cavalete*, aqui a madeira é lavrada com o *ferro* de forma a deixá-la em finas e uniformes tiras (Fig. 8).

O *cavalete* é o assento no qual o canasteiro lava a madeira de forma a deixá-la regular e maleável como uma folha grossa, trata-se de um banco de madeira baixo e robusto, composto por uma prancha à qual está pregado um *gastalho*, uma espécie de grampo onde é aplicada uma ripa de madeira na diagonal que serve de base para que a *cavaca* possa ser *lavrada*. Esta é apertada contra a cabeça do *gastalho* através da inserção de uma cunha.

Além do *cavalete*, existe ainda outro tipo de aparelho que permite lavar *cavacas*. Designado simplesmente por *gastalho*, trata-se de uma prancha de madeira à qual está aplicado o grampo numa das pontas e que com o auxílio de uma cunha permite segurar a *cavaca*. Neste, o canasteiro trabalha na vertical encostando simplesmente o *gastalho* a uma parede e sentando-se na sua frente num pequeno banco.

Voltando ao trabalho da madeira, a *cavaca* é trabalhada de diversos modos tal como explicou o Sr. Alberto Pulgas. “*A madeira do fundo, tem 3 tipos de emparelhamento; uma mais grossa, a meio, na zona que vai servir para o fundo; na zona das paredes fica*

mais fina, que é por via dela vergar e nas extremidades novamente mais grossa, para poder ser furada e ficar com resistência para segurar o bordo através do cresunho, que a gente lhe vai pôr”.

“*Quando a madeira sai grossa é preciso tirar-lhe mais lenha no banco, quando é aberta mais delgada apenas é necessário uma aplainadela*”.

Depois da madeira estar preparada, é necessário começar a dar-lhe forma, o processo inicia-se com o *afundar*, isto é a construção do fundo. Colocando várias tabuas de madeira¹⁰ no chão que vão servir para apoiar a construção do fundo, o nosso entrevistado começa por colocar paralelamente as *cavacas* que vão determinar o comprimento da canastra, estas têm de ser sempre em número ímpar. Assim, alinha cinco *cavacas* paralelamente, ao mesmo tempo que vai retocando os bordos com o auxílio de uma afiada *podoa*. À medida que coloca as *cavacas* em posição, vai verificando a capacidade que as mesmas têm de vergar, testando o formato da canastra. Esta aferição serve para experimentar se a madeira está bem aparelhada e se suporta a vergadura a que irá ser sujeita quando se iniciar a fase de *erguer*.

Após as cinco *cavacas* estarem devidamente alinhadas na *tábua de erguer*, o canasteiro pousa uma

¹⁰. Também conhecidas como *tábuas de erguer*.

cavaca na perpendicular colocando-se de joelhos sobre esta. (Fig.9) Este movimento serve para imobilizar as *cavacas* durante o processo de entrelaçar. Agora o canasteiro pega na primeira *cavaca* que vai constituir a largura da canastra e entrelaça-a nas cinco *cavacas* dispostas verticalmente. A colocação da primeira *cavaca* na perpendicular é fundamental para a boa execução da peça, por essa razão o canasteiro pega numa outra *cavaca* onde marca com a mão a medida que sobra, verificando por diversas vezes se está idêntica em ambos os lados.

Após esta primeira ação, segue-se a colocação das restantes oito *cavacas* que vão constituir a largura da canastra, entrecruzando sempre de forma a realizar uma urdidura perfeita. Terminada esta fase, o canasteiro pega no *batedor* e no *maço* de madeira e com movimentos certos vai apertando progressivamente as *cavacas* que constituem a urdidura de forma a diminuir o espaço entre estas. Quando estas estão apertadas, termina a execução do fundo da canastra e inicia-se o ato de *erguer*.

Antes de iniciar o *erguer*, é necessário realizar uma operação que é fundamental para o passo seguinte, trata-se de *afinar* a largura das *cavacas* para que estas, ao serem levantadas não batam umas nas outras. Deste modo, o canasteiro vai utilizar novamente a *podoa* de forma a aparar a parte restante das *cavacas*, especialmente na zona em que vão dobrar,

Fig. 13 Perfuração com o ferro de furar

tornando-as mais estreitas. Realiza esta operação com cuidado num dos lados da peça, de seguida volta a urdidura ao contrário e inicia novamente o aparar das *cavacas* desta vez de forma mais ligeira. Este cuidado vai permitir que as mesmas possam ser erguidas diretamente sem esforço e com pouco espaço entre elas.

Assim que termina este recorte, o canasteiro humedece a urdidura com água, coloca-se sobre a mesma e começa a erguer a canastra levantando *cavaca a cavaca* e apertando-a no topo com uma corda que vai ser cruzada com as *cavacas* seguintes (Fig. 10).

No fim da tarefa, a canastra já esta formada, iniciando-se o processo de tecer. Aqui o canasteiro senta-se no banco e pega nas tiras de madeira mais estreitas que lavrou no *cavalete* designadas por *teçume* e começa a tecer a peça colocando o primeiro *teçume* bem perto da última *cavaca* que constitui o fundo. Desta forma, pacientemente vai entrelaçando o *teçume* com as *cavacas* uma a uma tendo sempre

o cuidado de apertar a trama e não deixar qualquer espaço por preencher (Fig. 11). Quando termina esta tarefa, pega novamente no *batedor* e no *maço* de madeira a ajusta o *teçume* para que fique perfeito.

Procede então à regularização da canastra através do corte com a *podoa* dos topos das *cavacas* de forma a criar um remate uniforme. Inicia a preparação do *bordo*, pegando novamente na *podoa* e escolhendo a melhor vara, esta tem de ser estreita e bastante maleável. Com a *podoa* vai aparando a vara de castanho, tirando a casca e tornando-a moldável. A parte interna, que vai estar em contacto com a parede da canastra terá um perfil reto enquanto a externa será ligeiramente arredondada.

Após este trabalho, o canasteiro coloca os dois bordos no interior e exterior da canastra. De forma que estes fiquem bem seguros antes da colocação dos *cresunhos* que vão segurar o bordo definitivamente à estrutura da canastra, o canasteiro executa provisoriamente seis pequenos pontos em toda a volta da canastra com uma estreita fita de madeira.

Fig. 14 Aplicação dos cresunhos

Estes pontos funcionam como uma espécie de alinhavo para segurar o bordo, garantido que o mesmo permanece seguro enquanto prepara o remate final.

Para o acabamento, o remate final da canastra, são utilizados os *cresunhos*, estreitas e maleáveis fitas de madeira que vão prender o bordo ao topo da canastra. Para que os *cresunhos* possam ser aplicados fortalecendo e embelezando o topo da canastra, o executante tem de preparar a madeira.

A fase seguinte leva-o novamente à fogueira onde vai aquecer os *ferros de furar*, estes são ferros circulares munidos de um cabo de madeira e com uma extremidade em formato pontiagudo achatado que servem para a realização de uma perfuração do topo da canastra onde vai ser aplicado o bordo (Fig.13). De uma forma uniforme, o canasteiro vai realizar a perfuração de todas as *cavacas* que constituem a estrutura da canastra.

Após esta tarefa estar realizada, pega nos *cresunhos* e com a ajuda do *suvilhão*, pequeno utensílio em forma de punhal de ferro, começa a passar o

cresunho pelos orifícios realizados iniciando o processo de coser o bordo. Prende uma das pontas do *cresunho* ao corpo da canastra, realizando depois ao longo de toda a volta do bordo uma lançada enviesada formando um remate uniforme. Finda esta operação em todo perímetro do objeto, o canasteiro volta a realizar a mesma tarefa agora com outro sentido, cruzando os dois pontos na superfície da canastra. Os alinhavos provisórios são retirados à medida que o *cresunho* é aplicado, ficando a mesma terminada (Fig. 14).

5. Considerações finais

O trabalho realizado para este artigo efetua o registo da manufatura de um dos muitos objetos produzidos em madeira de castanho rachada. A escolha da canastra prende-se com o facto de ser o objeto mais característico deste território, estando presente em todas as localidades do concelho e a sua utilização ser bastante frequente nas variadas

atividades do dia a dia do mundo rural. O facto de facilmente poder ser adaptada ao transporte no dorso do animal fazia com que fosse o recipiente de grande capacidade mais utilizado para o transporte das uvas para o lagar durante o período das vindimas, assim como no transporte e acondicionamento da azeitona nos lagares de azeite. A canastra servia ainda para o acondicionamento dos alimentos e também para levar as merendas e almoços para o campo. Em suma, a canastra adaptava-se a todas as tarefas diárias,

Além das canastras, neste trabalho foram ainda inventariados outros objetos utilitários construídos de madeira rachada. Mais considerações sobre este tema estarão reservadas para um estudo mais abrangente sobre a tecnologia de construção de objetos de madeira rachada que pretendemos realizar num futuro próximo. A necessidade de aprofundar este tema surge no decorrer do trabalho de campo realizado para a redação deste artigo, quando, em conversa com antigos canasteiros e cesteiros, nos foi dado a observar que além da realidade retratada, que diz respeito à produção de canastras centralizada no espaço geográfico das freguesias de Vilarinho da Castanheira e Lousa, existe uma outra em que se produzem outro tipo artefactos alguns dos quais construídos com o recurso ao denominado vergame. Também quanto à utilização de termos e vocabulário se detetaram variações consideráveis neste território. Se no Vilarinho da Castanheira e Lousa temos *cavacas*, *teçume* e *cresunhos*, em Marzagão identificam-se as *tiras*, as *talas* e as *fitas*. Esta outra realidade tem de ser estudada e registada.

Glossário (instrumentos)

Batedor: Instrumento de madeira retangular ligeiramente afiado numa das pontas que é utilizado para apertar as cavacas no processo da urdidura.

Cavalete: banco de madeira baixo e robusto, composto por uma prancha à qual está pregado um *gastalho*, uma espécie de grampo onde é aplicada uma ripa de madeira na diagonal que serve de base para que a cavaca possa ser trabalhada.

Cunha: Cunha de madeira utilizada para apertar a cavaca contra a prancha e o *gastalho*.

Ferro de lavar: Instrumento constituído por uma lâmina de ferro afiada e retangular e dois cabos de madeira, é utilizado para alisar e aplinar a madeira.

Ferro de furar: Instrumento de ferro secção circular munido de um cabo de madeira e com uma extremidade em formato pontiagudo achatado que servem para a realização da perfuração do topo da canastra onde vai ser aplicado o bordo.

Gastalho: Prancha de madeira à qual está aplicado o grampo numa das pontas e que com o auxílio de uma cunha permite segurar a cavaca. No *gastalho*, o canasteiro trabalha na vertical, encostando-o a uma parede, e sentando-se à sua frente num pequeno banco.

Podão: Instrumento de ferro com cabo cilíndrico e lâmina curva bastante afiada, é utilizado para marcar o topo do toro de madeira e abrir a madeira extraíndo as cavacas.

Podoa: Instrumento de ferro com cabo cilíndrico e lâmina curva bastante afiada, serve para aparar as cavacas, o *teçume* e os *cresunhos*.

Maço: Instrumento de madeira constituído por um cabo e uma cabeça cilíndrica de grandes dimensões, é utilizado para bater quer no *podão* quer no *batedor*.

Suvilão: espécie de punhal utilizado para abrir os buracos junto ao bordo da canastra e fazer passar o *cresunho*.

Tábua de erguer: Tábua que serve de apoio ao fundo da canastra durante o ato de erguer.

Partes constituintes de uma canastra

Cavacas: Tiras largas de madeira que formam a urdidura.

Teçume: Tiras estreitas utilizadas para tecer as paredes, era colocado à volta de toda a canastra, desde o fundo até ao bordo.

Bordo: Remate superior da canastra.

Cresunho: Fina tira de madeira que serve para prender o bordo às paredes da canastra.

Fundo: Parte inferior da canastra composta pelas cavacas de madeira mais espessas.

Referências Bibliográficas

- GALHANO, Fernando (1961-1962) “Cestaria de Entre Douro e Minho. Contribuição para o estudo da cestaria portuguesa. *Trabalhos de Antropologia e Etnologia*. Porto: 18,
- OLIVEIRA, Ernesto Veiga de; GALHANO, Fernando; PEREIRA, Benjamim (1983) *A Alfaia Agrícola Portuguesa*. Lisboa
- SOEIRO, Teresa (2008-2009) A Cestaria Tradicional em Penafiel. *Portugália*, Porto: Nova Série, Vol. XXI-X-XXX,
- VASCONCELLOS, José Leite de (1983) *Etnografia Portuguesa*. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, vol. VI, p. 130-133.

In memoriam

Este artigo é dedicado ao Sr. Alberto Pulgas, um dos últimos canasteiros da Lousa que já nos deixou e a quem este artigo é dedicado.

Código QR. Aponte o seu telemóvel com uma aplicação que permita leituras de códigos QR e veja o vídeo intitulado *O Canasteiro*. Este vídeo integra o discurso museográfico do Museu da Memória Rural em Vilarinho da Castanheira, nomeadamente a exposição relativa à profissão tradicional de Cesteiro/Canasteiro.